

EIN NEU ENTDECKTER
RÖMISCHER LÄNDEBURGUS BEI
NIEDERALTEICH IM LANDKREIS
DEGGENDORF, BAYERN?

Thesis Paper,
Lehenbauer Harald

Ein neu entdeckter römischer Ländeburgus bei Niederalteich im Landkreis Deggendorf, Bayern?

(Lehenbauer Harald)

Im Folgenden wird eine kurze Abhandlung präsentiert, die deskriptiven Charakter hat und im Grunde die Strukturen beschreiben soll, die auf Satellitenbildern etwas flussabwärts von Niederalteich an der Donau erkennbar sind. Es handelt sich um ein Thesenpapier, das zur Diskussion und zu weiterführenden Untersuchungen anregen soll. Die im Titel angeführte möglicherweise gemachte Entdeckung zeigt einmal mehr, die für die Fernerkundung so wichtige zeitliche Komponente der (in diesem Fall) Bildaufnahme auf. Dies deshalb, da der anzusprechende Luftbildbefund, bzw. Satellitenbildbefund bisher auf allen öffentlich (kostenlos) zugänglichen Orthofotos und Satellitenaufnahmen¹ nicht zu erkennen war, weil er unterhalb der Wasseroberfläche befindlich ist und nur bei Donau-Niederwasser wahrnehmbar ist. Die im Anschluss vorgestellten Befunde sind derzeit (4.11.2023) auf Bing Maps² und Apple Maps³ zu sehen, wobei es sich um das gleiche Satellitenbild handelt. Noch wichtiger im vorliegenden Fall ist jedenfalls die Auflösung des Satelliten, der das Bildmaterial liefert. Denn wie zu sehen sein wird, ist auf niedriger aufgelösten Satellitenaufnahmen absolut nichts Anthropogenes zu erkennen. Wie oben bereits vermerkt, liegt die Örtlichkeit im Landkreis Deggendorf in der Gemeinde Niederalteich exakt gegenüber der Einmündung der sogenannten „Alten Donau“. Diese Einmündung bestand bereits vor Jahrhunderten und ist auf einer Karte des 18. Jahrhunderts so verzeichnet.⁴ Die vorzustellenden Befunde befinden sich im Vorfeld einer kleinen, etwa 550 m langen und bis zu 100 m breiten Insel, die durch einen schmalen Donaflussarm vom eigentlichen Ufergelände abgetrennt wird. Auf den Satellitenaufnahmen zeigen sich deutlich drei etwa 50 m lange Buhnen, wie sie für Anlegestellen charakteristisch sind. Zwischen der nördlichen und mittigen Buhne ist auf den Satellitenbildern eine wiederum durch Wasser getrennte ehemalige Landmasse zu erkennen, auf der sich ein Großteil der hier behandelten Strukturen befindet. Die zuerst, unter

¹ So ist auf den Satellitenbildern bei Google Earth Pro nichts auszumachen, was auf anthropogene Strukturen unter der Wasseroberfläche hindeutet (Bildaufnahmedaten: 10/2002, 12/2010, 9/2014, 4/2015, 5/2017, 6/2019).

² <https://2.bing.com/maps?cp=48.743083%7E13.036466&lvl=18.6&style=h> (zuletzt abgerufen am 4.11.2023).

³ https://satellites.pro/Germany_map#48.742817,13.036901,19 (zuletzt abgerufen am 4.11.2023).

⁴ Auf der sogenannten „Schmitt`schen Karte von Südwestdeutschland“ herausgegeben 1797 und online verfügbar unter <https://maps.arcanum.com/> (zuletzt abgerufen am 4.11.2023).

oberflächlicher Betrachtung der Satellitenaufnahmen kaum ersichtlichen Anomalien, stellen sich, dann unter näherer Betrachtung wie folgt dar⁵:

Von Sammern/Moos kommend zieht eine schnurgerade verlaufende Altstraßenspur exakt in Richtung der mit einiger Sicherheit als Anlandestelle anzusprechenden Uferstelle.⁶ Die Mündungsstelle der „Alten Donau“ könnte von strategischer Bedeutung in der Vergangenheit gewesen sein, was die Wahl der Anlegestelle an diesem Ort wohl plausibel erklären könnte. Auf der unter der Wasseroberfläche befindlichen kleinen ehemaligen Insel ist im äußerst südlichen Areal eine eindeutig orthogonale Struktur ersichtlich (Struktur 1), die die Form eines Quadrates hat und 10 m Seitenlänge misst. Deutlich erkennbar zieht möglicherweise als Mauer zu identifizierendes Teil Richtung Westen (Struktur 2), wo es auf ein kleineres orthogonales turmartiges Mauerwerk trifft (Struktur 3). Es folgt anschließend nördlich davon, eine kurze Unterbrechung des Mauerwerkes, was als Durchfahrt / Eingang interpretiert werden könnte. Etwas undeutlich könnte man einen zweiten Torturm erkennen (Struktur 4?), an welchem wiederum Mauerwerk anschließt, um das Areal zu umrunden. Sehr interessant ist die größere an das zuerst beschriebene quadratische Bauwerk angrenzende, als mutmaßliches Hauptgebäude anzusprechende, Baustruktur (Struktur 5). Nördlich scheint unmittelbar angrenzend, oder sogar integriert in den zuerst beschriebenen quadratischen Turm, das Hauptgebäude auszumachen zu sein. Es zeichnet sich als ebenfalls quadratisches Bauwerk mit einer Kantenlänge von ca. 20 m aus, das gerundete Ecken besitzt und mittig auf der Westseite möglicherweise kleine Türme hatte. Als Beispiel, wie die hier mutmaßlich entdeckte Anlage ausgesehen haben könnte, lässt sich der „Burgus contra Florentiam“ anführen. Auch dieser hatte ein größeres Hauptgebäude und durch Mauern verbundene kleinere Türme.⁷ Auch andere Anlagen haben Ähnlichkeit mit den hier möglicherweise vorzufindenden.⁸

Angemerkt werden sollen auch noch weitere anthropogen anmutende Strukturen etwa 100 m südlich des zuvor beschriebenen Areals zwischen der südlichsten und mittigen Bühne. Hier lassen sich im äußersten Süden mutmaßliche Strukturen erkennen, die als Anlegestellen

⁵ Es soll hier deutlich angemerkt werden, dass alle hier dargelegten Beobachtungen vorläufigen Charakter besitzen und zu einem späteren Zeitpunkt durch weitere Untersuchungen und Beobachtungen falsifiziert und/oder verifiziert werden müssen. Zur Falsifikationen siehe Popper 1935.

⁶ Die Altstraßenspur ist deutlich als negatives Bewuchsmerkmal in den Satellitenbildern von Bing Maps und Apple Maps erkennbar (sehen Abbildung 8).

⁷ Vgl.

https://de.wikipedia.org/wiki/Burgus_contra_Florentiam#/media/Datei:Burgus_contra_Florentiam_RKV.jpg (zuletzt abgerufen am 4.11.2023).

⁸ Hristov 2016, 40.

gedient haben könnten. Jedenfalls haben sie Ähnlichkeit mit modernen Steganlagen in der Schiff- und Bootsfahrt. Vorliegende Beobachtungen sollen – wie bereits ausgeführt – einer weiteren Beobachtung bzw. Untersuchungen dienen.

Abbildung 1: Beide mutmaßliche Strukturen auf dem Satellitenbild. (Quelle: <https://satellites.pro/>, Screenshot)

Abbildung 2: Südliche mutmaßliche Anlegestelle im Detail. (<https://satellites.pro/>, Screenshot)

Abbildung 3: Verdachtszone im digitalen Geländemodell. (Grafik: Lehenbauer Harald)

Abbildung 4: Dicht unter der Wasseroberfläche befindliche erkennbare orthogonale Strukturen. (Quelle: <https://satellites.pro/>; Bearbeitung: Harald Lehenbauer)

Abbildung 5: Wie Abbildung 4, hier im Detail.

Abbildung 6: Bearbeiteter Ausschnitt des Bereiches. (Quelle: <https://satellites.pro/>, Bearbeitet: Harald Lehenbauer)

Abbildung 7: Vorbehaltlicher Rekonstruktionsversuch (Grafik: Harald Lehenbauer)

Abbildung 8: Römische (?) Altstraßenspur als negatives Bewuchsmerkmal zur mutmaßlichen Anlandestelle hin. (Quelle: <https://satellites.pro/>)

Literaturverzeichnis

Hristov 2016

Ivan Hristov, Praesidia, Burgi and Phrouria in the Provinces of Moesia and Thracia. Sofia 2016.

Popper 1935

Karl Popper, Logik der Forschung. Wien 1935.